

РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ МАРКЕТИНГОВОМ АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ СПРОСА

THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MODERN MARKETING ANALYSIS AND DEMAND FORECASTING

ДАНЬЧИШИН ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ,

ведущий инженер по сопровождению,

ПАО Сбербанк, НИУ «МЭИ».

ЛОСЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ,

НИУ «МЭИ».

DANCHISHIN DENIS MIKHAILOVICH,

Lead Maintenance Engineer,

PJSC Sberbank, NRU "MEI".

LOSEV SERGEY SERGEEVICH,

NRU "MEI".

В статье представлен анализ роли информационных технологий (ИТ) в современном маркетинге. Оценивается их влияние на широкий спектр маркетинговых аспектов, начиная от анализа рынка и заканчивая инновациями в маркетинговых стратегиях. Обсуждается использование аналитических моделей, систем управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также интернет-маркетинга в контексте разработки и реализации маркетинговых стратегий. Особое внимание уделяется роли машинного обучения в анализе рынка и прогнозировании спроса, а также различным методам анализа поведения потребителей с использованием ИТ. Охарактеризованы методы прогнозирования спроса с использованием ИТ, включая экспертные и статистические подходы, их преимущества и примеры успешного применения. В результате представлены инновации в маркетинговых технологиях, включая современные тренды в digital-маркетинге. Сделан вывод о характере влияния информационных технологий на все аспекты маркетинга и необходимости для компаний активно использовать и развивать ИТ-решения для достижения успеха на рынке.

The article presents an analysis of the role of information technology (IT) in modern marketing. Their impact on a wide range of marketing aspects is assessed, ranging from market analysis to innovations in marketing strategies. The use of analytical models, customer relationship management (CRM) systems, as well as Internet marketing in the context of the development and implementation of marketing strategies is discussed. Special attention is paid to the role of machine learning in market analysis and demand forecasting, as well as various methods of analyzing consumer behavior using IT. IT describes the methods of forecasting demand using IT, including expert and statistical approaches, their advantages and examples of successful application. As a result, innovations in marketing technologies are presented, including modern trends in digital marketing. The conclusion is made about the nature of the influence of information technology on all aspects of marketing and the need for companies to actively use and develop IT solutions to achieve success in the market.

Ключевые слова: *информационные технологии, маркетинговый анализ, прогнозирование спроса, аналитические модели, CRM-системы, интернет-маркетинг, машинное обучение, анализ рынка, поведение потребителей, инновации в маркетинге.*

Key words: *information technology, marketing analysis, demand forecasting, analytical models, CRM systems, internet marketing, machine learning, market analysis, consumer behavior, marketing innovations.*

Введение.

В современном маркетинге информационные технологии играют ключевую роль. Они обеспечивают компаниям доступ к ценным данным, аналитическим моделям и инструментам управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). Это позволяет эффективно анализировать рынок, прогнозировать спрос и создавать целенаправленные маркетинговые стратегии.

Использование информационных технологий, таких как, например, машинное обучение, позволяет автоматизировать анализ больших объемов данных и принимать обоснованные решения на основе исторических данных и новостных потоков. Также они играют важную роль в анализе поведения потребителей, что помогает компаниям лучше понимать свою аудиторию и адаптировать маркетинговые стратегии.

Прогнозирование спроса с использованием информационных технологий становится ключевым элементом планирования бизнеса. Он помогает компаниям оптимизировать производство, маркетинговые кампании и закупки, что является важным фактором успеха в современном конкурентном рынке.

Значение информационных технологий в современном маркетинге.

В современном бизнесе часто возникают проблемы с ресурсами для проведения маркетинговых исследований, что делает ценным использование информационных технологий. Эти технологии включают аналитические модели, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также глобальные технологии в области рекламы и электронной торговли. [3] Интернет-маркетинг также играет ключевую роль, обеспечивая доступность и эффективность маркетинговых стратегий с минимальными затратами на информацию. Это позволяет предприятиям сократить время и ресурсы, необходимые для проведения исследований, и получить ценные результаты.

Эти технологии не только обеспечивают возможность сбора и анализа данных о рынке и потребителях, но и помогают предприятиям лучше понять свою целевую аудиторию и адаптировать свои маркетинговые стратегии в соответствии с изменяющимися требованиями рынка. Более того, благодаря автоматизации процессов и повышению точности прогнозирования, информационные технологии способствуют повышению конкурентоспособности компаний в динамичной бизнес-среде. Таким образом, информационные технологии становятся основой для оптимизации деятельности предприятия и формирования эффективной маркетинговой стратегии.

Использование информационных технологий для анализа рынка.

Машинное обучение (ML) может быть задействовано для анализа и прогнозирования динамики рынка и ценных бумаг на основе анализа исторических данных и новостных потоков, что помогает инвесторам принимать более обоснованные решения и автоматизировать анализ крупных объемов информации [4]:

1. Обработка и анализ исторических данных:

- Модели временных рядов ML могут анализировать и моделировать временные ряды ценных бумаг и других финансовых данных, выявляя паттерны, цикличность и тренды, которые полезны для прогнозирования будущих цен.

- Технический анализ: ML модели могут анализировать технические индикаторы, такие как скользящие средние и индикаторы относительной силы, для выявления сигналов о покупке или продаже ценных бумаг.

2. Анализ новостей и настроений:

- ML может использоваться для автоматического анализа новостей и статей о компаниях и рынках, что помогает определить, какие новости могут повлиять на цены акций.

- Анализ сентимента: ML модели могут анализировать текстовые данные для определения настроения рынка, включая анализ социальных медиа и форумов, что позволяет выявить общее настроение инвесторов.

3. Прогнозирование ценных бумаг:

- Регрессионный анализ: ML модели используют регрессию для прогнозирования ценных бумаг на основе исторических данных и других переменных, таких как объем торгов или экономические показатели.

- Использование более сложных алгоритмов ML, таких как нейронные сети, позволяет анализировать более сложные паттерны и взаимосвязи в данных.

Традиционные подходы к прогнозированию спроса часто опираются на анализ исторических данных и ручные методы, что может ограничивать их способность учитывать динамичную природу современных рынков [7]. Однако с развитием аналитики данных и машинного обучения стало возможным интегрировать в аналитический процесс огромные объемы данных и передовые алгоритмы, что открыло новые перспективы для создания более точных и актуальных прогнозов. Методы анализа данных позволяют исследовать не только исторические показатели продаж, но и рыночные тенденции, поведение потребителей и внешние факторы, оказывающие влияние на спрос. Анализируя закономерности, корреляции и сезонность данных, маркетологи приходят к пониманию колебаний в спросе и предпочтениях потребителей, что обеспечивает надежную основу для эффективного прогнозирования и планирования спроса. Методы машинного обучения способствуют повышению точности прогнозов. Эти алгоритмы автоматически извлекают уроки из исторических данных, выявляя шаблоны и делая прогнозы на их основе. Модели машинного обучения учитывают сложные взаимосвязи, нелинейные тенденции и адаптируются к динамике рынка. Используя разнообразные алгоритмы, такие как регрессия, дерево решений, нейронные сети и ансамблевые методы, возможно создание более точных моделей прогнозирования, чья точность увеличивается с течением времени.

Роль информационных технологий в анализе поведения потребителей.

Основные методы анализа поведения потребителей с применением информационных технологий [2]:

1. Контент/анализ: метод анализа документов, основанный на определении частоты встречаемости определенных смысловых единиц, которые характеризуют изучаемый объект и обстоятельства его упоминания.

2. Наблюдение: метод сбора первичной информации путем пассивной регистрации определенных процессов, действий, событий, которые могут быть выявлены органами чувств или с помощью приборов.

3. Эксперимент: метод сбора первичной информации путем активного вмешательства исследователя в определенные процессы с целью установления взаимосвязи между событиями.

4. Опрос: метод сбора первичной информации путем выяснения субъективных мнений, предпочтений, установок людей в отношении какого-либо объекта.

5. Экспертные оценки: широко применяемый метод для выявления проблем, который, по мнению исследователей, позволяет получить сравнительно надежную, а иногда единственно возможную информацию о проблемах организации.

6. Методика исследования и оценки системы обслуживания клиента «Тайный покупатель»: методика активно используется в качестве одного из видов маркетингового исследования для решения широкого спектра организационных задач. Она осуществляется с уча-

ствием специально обученных людей (тайных покупателей), которые посещают организацию заказчика от лица реальных клиентов и составляют отчет о результатах проверки.

В современном мире конкуренция на рынке становится все более острой, и ключ к успешной стратегии маркетинга заключается в глубоком понимании потребителей. Персонализация маркетинговых стратегий на основе данных о поведении потребителей становится необходимостью для компаний, стремящихся дифференцировать свои продукты и услуги. Собирая и анализируя данные о предпочтениях, покупательских привычках и взаимодействии с брендом, компании могут создавать индивидуальные, релевантные и привлекательные предложения, которые лучше отвечают на потребности каждого отдельного потребителя. Такой подход помогает улучшить опыт потребителей, увеличить уровень лояльности и эффективность маркетинговых кампаний.

Прогнозирование спроса с использованием информационных технологий.

Существует множество методов прогнозирования спроса, которые можно разделить на две основные группы: экспертные и статистические [1]. Экспертные методы опираются на оценку экспертов и имеют субъективный характер. Они включают в себя методы ввода в эксплуатацию, мозговой штурм и анкетирование. В отличие от этого, статистические методы используют статистические расчеты, чтобы предсказать будущее на основе прошлых данных, например, метод среднего значения. Прогноз представляет собой оценку значений переменных в будущем и используется для планирования и принятия решений. Прогнозирование спроса позволяет преобразовать прогнозы в планы продаж с учетом различных ограничений, что является основой для планирования финансовых показателей, маркетинговой деятельности и закупок товаров. Для достижения качественного прогноза спроса необходимо иметь квалифицированных маркетологов или соответствующие маркетинговые службы.

Сейчас информационные технологии играют ключевую роль в прогнозировании спроса на рынке, обеспечивая компаниям ценные инструменты для анализа данных и принятия обоснованных решений. Одним из ярких примеров успешного использования информационных технологий для прогнозирования спроса является компания Amazon. Используя сложные алгоритмы машинного обучения и анализа данных, Amazon может адаптировать свои предложения и рекомендации под конкретного пользователя на основе его предыдущих покупок, просмотров и даже поведения на сайте. Это позволяет Amazon значительно повысить эффективность своих маркетинговых кампаний и улучшить пользовательский опыт, что, в свою очередь, способствует увеличению объемов продаж и удержанию клиентов.

Еще одним примером успешного использования информационных технологий для прогнозирования спроса является компания Netflix. Путем анализа данных о предпочтениях и поведении своих подписчиков, Netflix может предложить персонализированные рекомендации по просмотру фильмов и сериалов. Это включает в себя анализ данных о том, какие фильмы просматриваются, на каких устройствах и в какое время суток. Благодаря этому подходу Netflix создает уникальные пользовательские профили и предлагает контент, который наиболее вероятно заинтересует каждого конкретного зрителя.

Инновации в маркетинговых технологиях: современные тренды и перспективы.

Прогнозирование будущих тенденций в маркетинге представляет собой сложную задачу, поскольку динамичное развитие интернет-технологий и быстрое изменение поведения потребителей постоянно требуют адаптации. Тем не менее, основываясь на трендах digital маркетинга 2023 года, можно предположить, что их влияние будет сохраняться и расширяться в 2024 году.

Взглянем на ключевые аспекты, на которые стоит обратить внимание маркетологам [5].

1. Интеграция и использование искусственного интеллекта в компаниях, включая маркетинговые задачи, будет продолжать свое распространение. Фирмы всё активнее внед-

ряют ИИ для анализа данных, создания контента, улучшения клиентского опыта и оптимизации рекламных кампаний.

2. Видеоролики остаются востребованным видом контента и эффективным средством продвижения, особенно среди молодежи. Ожидается активное использование видеомаркетинга в рекламных кампаниях, включая короткие форматы роликов в сторис и шорты.

3. Влияние инфлюэнсеров продолжит расти, оставаясь актуальным направлением маркетинга. Блогеры с разными размерами аудиторий будут востребованы среди рекламодателей, несмотря на сложности с маркировкой рекламы.

4. Распространение голосовых интерфейсов и устройств привлекает внимание к голосовому поиску и оптимизации контента под этот формат.

5. Использование маркетплейсов как медийной площадки будет продолжать развиваться, особенно в сегменте потребительских товаров.

6. SEO сосредотачивается на достижении "нулевой позиции" в поисковой выдаче, что делает оптимизацию избранных фрагментов ключевой задачей маркетологов.

7. Взаимодействие с потребителями будет активнее происходить через мобильные приложения, которые расширяют свой функционал и предлагают персонализированный контент и акции.

Влияние современных технологий на маркетинг [6]:

1. Продукт.

Цифровые технологии не только расширили ассортимент товаров и услуг, но и создали виртуальные аналоги реальных продуктов. Появление стриминговых сервисов и цифровых копий товаров стало обычным делом. Клиенты предпочитают услуги, которые позволяют им наслаждаться кино, музыкой и играми в домашних условиях через онлайн-платформы.

2. Продвижение.

Онлайн-реклама и социальные сети стали главными каналами продвижения товаров. Компании активно используют баннеры, страницы в социальных сетях и блоги для привлечения внимания к своим продуктам, а также для установления доверительных отношений с потенциальными клиентами.

3. Цена.

Ценообразование в онлайн-продажах остается сопоставимым с ценами в физических магазинах. Однако некоторые компании предлагают скидки и акции для привлечения клиентов, а онлайн-магазины, лишенные расходов на аренду торговых площадей, могут предложить товары по более выгодным ценам.

4. Место.

Виртуальные магазины и маркетплейсы становятся альтернативой традиционным магазинам, обеспечивая доставку товаров прямо к потребителю или через пункты выдачи. Маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, становятся популярными площадками для продажи товаров различных продавцов.

Выводы.

В современном бизнесе нельзя переоценить значение информационных технологий в анализе маркетинга и прогнозировании спроса. Информационные технологии, включая аналитические модели, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и глобальные технологии в области рекламы и электронной торговли, стали неопределимыми инструментами для преодоления ограничений ресурсов, с которыми часто сталкиваются в маркетинговых исследованиях. Особую роль играет интернет-маркетинг, обеспечивая доступность и эффективность маркетинговых стратегий при минимальных затратах на информацию. Это позволяет предприятиям сократить время и ресурсы, необходимые для исследований, принося при этом ценные результаты.

Использование информационных технологий для анализа рынка включает в себя машинное обучение (ML), которое революционизировало динамику анализа рынка и ценных бумаг. ML облегчает анализ и прогнозирование рыночных тенденций на основе исторических данных и новостных потоков, что дает возможность инвесторам принимать обоснованные решения и автоматизировать анализ обширной информации. Традиционные подходы к прогнозированию спроса, опирающиеся на исторические данные и ручные методы, могут ограничивать способность учитывать динамическую природу современных рынков. Однако развитие аналитики данных и машинного обучения открыло новые перспективы для создания более точных и актуальных прогнозов. Анализ данных позволяет изучать не только исторические показатели продаж, но и рыночные тенденции, поведение потребителей и внешние факторы, оказывающие влияние на спрос. Методы машинного обучения способствуют увеличению точности прогнозов, автоматически извлекая уроки из исторических данных и учитывая сложные взаимосвязи и динамику рынка.

Роль информационных технологий в анализе поведения потребителей также крайне важна, применение различных методов позволяет понять предпочтения и взаимодействие с брендами. В конкурентной среде сегодняшнего рынка успешные маркетинговые стратегии опираются на глубокое понимание потребителей и персонализацию подходов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Амирханова П.М. Методы прогнозирования спроса // Вестник науки. 2020. №4 (25). С. 40-42.
2. Божук С.Г., Краснов А.С. Развитие методов маркетинговых исследований поведения потребителей в виртуальной среде // Практический маркетинг. 2016. №12-1 (238-1). С. 11-16.
3. Гаджиева Ф.К., Билалова И.М. Роль информационных технологий в маркетинговой деятельности // Материалы VII Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <https://www.scienceforum.ru/2015/article/2015015761>.
4. Использование Машинного Обучения в Алгоритмическом Трейдинге. URL: <https://creatiksoft.ru/blog/using-machine-learning-in-algorithmic-trading>.
5. Маркетинговая стратегия в эпоху цифровых технологий: тренды 2024 года. URL: <https://marketing.hse.ru/blog/marketingovye-trendy-2024>.
6. Макаренков А.А., Романович В.К. Влияние современных технологий на систему маркетинга // Экономика и бизнес: теория и практика. 2023. №6-2 (100). С. 52-57.
7. Рогулин Р.С. Обзор прикладных основ использования аналитики данных и машинного обучения в прогнозировании спроса ЭСГИ. 2023. №3 (39). С. 115-126.

© Даньшин Д.М., Лосев С.С., 2024.